

ЎРТА ЗАРАФШОН ВОҲАСИДА – ҚАРМАНА ШАҲРИНИНГ НОМЛАНИШИ ВА ТОПОГРАФИЯСИ.

Савриев Жасур Фахриддинович

Навоий Инновациялар Университети ўқитувчиси
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) в/б.доц.
savriyevjasur71@gmail.com

Аннотация: Мазкур мақолада, Навоий вилоятининг маркази бўлган Кармана тарихи ҳақида сўз юритилади. Кармана асрлар давомида буюк ипак йўли устида жойлашган марказий ҳудудлардан бири ҳисобланиб келинган. Кармана тарихи ҳақида кенг қамровли ўрганишлар натижаси унинг яна бир бор географик жihatдан қулай жойда жойлашганлигини исботлади.

Калит сўзлар: Аср, буюк ипак йўли, марказ, аҳоли, сўғдийлар, ипак матолар, миёнкол, маданий алоқалар.

Аннотация: В данной статье рассказывается об истории Кармана, центра Навоийской области. Кармана на протяжении веков считалась одним из центральных районов Великого шелкового пути. Результат обширных исследований истории Кармана еще раз доказал, что он расположен в выгодном географическом положении.

Ключевые слова: Век, Великий шелковый путь, центр, население, согдийцы, шелковые ткани, посредники, культурные связи.

Кармана асрлар мобайнида ўлкамизнинг йирик маърифат ва маданият ўчоқларидан бири бўлган, унда савдо-сотик, маданий алоқалар ривожланган. Шунинг учун ҳам ўтмишда шаҳарнинг шуҳрати кенг ёйилиб, Марказий Осиёнинг Самарқанд, Бухоро, Шош, Насаф, Балх каби машҳур шаҳарлари қаторидан жой олган, ва уларнинг тарихи билан ҳам чамбарчас боғлиқ. Буни ушбу ёдгорликларнинг тарихига оид илмий тадқиқотлар ҳам исботлайди³³. Вилоятнинг энг қадимий тарихини акс эттирувчи ёзма манбалар жуда кам,

³³ Муҳаммаджонов А. Қадимги Бухоро. -Тошкент: Фан, 1991. Ҳотамов А., Ҳалилов Ш. Йиллар садоси. - Тошкент: 1995. Муҳаммаджонов А. “Кармина” ёки “Кармана” топонимининг этимологияси ҳақида. “Ўзбекистон тарихи”, 1999. 2-сон. Иноятов С.И., Ҳайитова О.С. Кармана тарих кўзгусида. -Тошкент: Шарқ, 2006. Иноятов С., Тўраев Ҳ., Ҳайитова О. Амир Абдулаҳадхон даврида Кармана. -Тошкент: Шарқ, 2004. Қодирова Т. Навоий. -Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 2000. Облакулов Ғ. Навбахор тумани (тарихий, иқтисодий, ижтимоий, тиббий, маърифий, жуғрофий, адабий маълумотлар). -Тошкент: Абу Али Ибн Сино, 2000.

фақат юнон муаллифларининг маълумотларида Александр Македонскийнинг (милоддан аввалги IV аср охири) Зарафшоннинг қуйи оқими бўйлаб юришлари тасвирланар экан, Александр Сўғд хукмдори Спитаменни таъқиб қила бориб, Политимет (Зарафшон) дарёси қумларга сингиб йўқ бўлиб кетадиган жойларга етиб боргани ва у ерда бир неча қалъаларни вайрон этгани эслаб ўтилади³⁴. Бундан шундай хулоса чиқадики, ўша даврлардаёқ ғарбий Сўғд ҳудудларида аҳоли яшаган ва бу ерда қатор шаҳар қўрғонлар мавжуд бўлган. Навоий вилоятининг қадимий мавзеси Кармана тарихи ҳақидаги кейинги ёзма манба V-VI асрларга мансуб бўлган “Бей Ши” номли ўрта аср Хитой йилномасидир³⁵.

Ушбу йилномада бу мулк Ань (Катта Ань) тасаввуридан келиб чиқиб, Сяо Ань (Кичик Ань) деб аталди. Ань (Катта Ань) Бухоро воҳасига мос келади. Анча кейин яратилган “Тан Шу”(VII аср) номли Хитой йилномасида Сяо Ань ёки Хохань (Шарқий Ань) ҳам деб аталади. Жумладан, унда кичик Ань ёки Хохань (Харганкат-Кармана) Ань (Бухоро) мулкига буйсуниши қайд этилади. Кичик Ань ёки Хохань 12 та йирик шаҳар ва 100 га яқин истехкомларни ўз ичига олган. 627 йилда Бухоро ва Кармана хукмдорлари (бу пайтда Кармана хукмдорларининг ўнинчи бўғин ворислари хукмдорлик қилаётгани эди)³⁶ Хитой императорига совға саломлар билан элчи жўнатишган. Ушбу Хитой йилномаларида бу даврдаги Сўғддаги катта кичик бекликлар бошқаруви турк хукмдорлари қўлида бўлганлиги таъкидлаб ўтилади. Хохань деган хитойча атаманинг ўзи ҳам Харганкат номидан келиб чиққанлиги эҳтимоли бор. Кейин бу мулк марказининг Карманага (эҳтимол VII-VIII асрларда) кўчиши, шаҳарнинг географик жиҳатдан қулай жойда-муҳим савдо йўллари кесишган ерда жойлашуви унинг тараққиётини жадаллаштирган.

Ушбу маълумотларнинг яна бир тасдиғини Муҳаммад Наршахийнинг (X аср) “Бухоро тарихи” асарида, ўрта асрларда бу шаҳар Кармана деб ҳам аталгани, унинг бир неча шаҳарчалари ҳамда қишлоқ хўжалиги ва хунармандчилик гуллаб яшнаган кўплаб қишлоқлари билан алоҳида рустак³⁷ сифатида Бухоро мулки таркибига кирган деган қарашларида кўришимиз мумкин³⁸. Араб географи ал-Истаҳрийнинг “Йўллар ва мамлакатлар” китобида

³⁴ Навоий-ўтмиши қадим, келажаги нури дийр. (китоб-альбом). Тузувчи муаллифлар: Сулаймонов Р., Ҳайдаров Р., Иноятов С., Некрасова Е ва бошқалар. -Тошкент: Маънавият, 2016. –Б.52-53.

³⁵ Ўша китоб. –Б.55-56.

³⁶ Муҳаммаджонов А. Қадимги Бухоро. -Тошкент: Фан, 1991.-Б.16.

³⁷ “Рустак”-ўрта асрларда арабларга қарам давлатлардаги қишлоқчалар деган маънони билдиради, арабча сўз бўлиб, روستاق “ростаг” (қишлоқ хўжалигига мослашган туман, ҳудуд).

³⁸ Батафсил қаранг: Наршахий. Бухоро тарихи. Мерос туркумида/Форс тилидан А. Расулов таржимаси. - Тошкент: Камалак, 1991.

Бухоро воҳа мудофаа девори (Кампирак)³⁹ чегарасидан ташқарисида жойлашган рустаклар қаторида Кармана (Ясир)⁴⁰, юқори Ҳаркан ва Жезза каби тарихий худудларини ҳам таъкидлаб ўтади⁴¹.

Кармана ва унинг атрофидаги кишлоклар тарихи узоқ полеолит даврига бориб тақалади. Тарихий манбаларда ва адабиётларда жуда қадимги даврлардан, аниқроғи ўрта тош даври-Мустье (мил.авв.100-40 минг йилликлар) давридан бошлаб аҳоли яшай бошлаганлиги тилга олинган ва бугунги кунда Кармана тарихи ҳақидаги асарлар, маълум даражада яратилди⁴².

Кармана тарихи ва унинг топонимикаси тўғрисидаги айрим тадқиқотларда ва араб жуғрофлари Ибн Ҳавқал (X аср), Истаҳрий (вафоти-957), Муқаддасий (1147-1223) асарларида “Кармана” атамасини “Карминия”, “Кармина” шаклларида учраши айтиб ўтилади⁴³. Манбалардаги маълумотларга асосланиб айтиш мумкинки, Кармана X асрда ҳам Мовароуннаҳрдаги йирик шаҳарлардан бири бўлиб, хусусан, Ибн Ҳавқал асарида Карманани Бухоро деворининг ташқарисидаги йирик шаҳарлар қаторида санаб ўтади ҳамда унинг жойлашуви ва аҳолиси тўғрисида қуйидаги фикрларни келтиради: “Карминия Тавовисдан кўра каттароқ, аҳолиси кўпроқ ва ери ҳосилдорроқдир.

³⁹“Канмпир девор”, Кампир девор, Девори (канм) пирак — Ўрта Осиёда [деҳқончилик](#) воҳаларини кўчманчилар ҳужумидан ҳимоя қилиш мақсадида барпо қилинган [мудофаа иншоотлари](#) тизимининг харобалари. Маъноси «қазилган» (чоҳ) демақдир. Талаффузда «н» билан «м» алмашуви кузатилади. [Пир](#) сўзи эса қад. пайрйа — айлана, ўров маъносида. Демак (канм)пир сўзининг ўзи хандакли [девор](#) дегани. Девор сўзи канпир сўзининг туб маъноси унутилганда қўшилган. 1) қад. [Бухоро](#) воҳасидаги шаҳаркишлоқларни ўраб олган [мудофаа](#) девори (Девори канпирак). Муҳаммад Наршахийнинг «Бухоро тарихи» асаридаги маълумотга кўра, Канпир девор 782—831 йилларда қурилган.

⁴⁰ Ясир-Йесир-Кармананинг қадимги етти туманларидан бири бўлган. Бу шаҳристон ҳам савдо йўли устида жойлашганлиги сабабли, катта қалъа ҳамда савдо ҳунармандчилик маркази сифатида тилга олинган. Қораев С. Географик номлар маъноси. -Тошкент: Фан, 1978. -Б.200.

⁴¹ Муҳаммаджонов А. “Кармина” ёки “Кармана” топонимининг этимологияси ҳақида. Ўзбекистон тарихи. 1999-йил. 2-сон.

⁴² Наршахий. Бухоро тарихи. Мерос туркумида / Форс тилидан А. Расулов таржимаси. – Тошкент: Камалак, 1991. Шарафуддин Али Йаздий. Зафарнома. – Тошкент: Шарқ, 1997. Заҳриддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Янги аср авлоди. Бартольд В.В. Сочинения. Том-І. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. – Москва: Наука, 1963. Вамбери Г. История Бохары (Бухары) или Трансаксании с древнейших времен до настоящего. – СПб, 1873. – С.34. Семёнов А.А. Памятники культуры Средней Азии. В сборнике «Таджикистан». – Тошкент: 1929. Писарчик А. Памятники Кармине. Сообщения института истории и теории архитектуры. Выпуск 4. – Москва: 1945. Ҳотамов А., Халилов Ш. Йиллар садоси. – Тошкент: Адолат, 1995. Иноятов С., Тўраев Ҳ., Қосим Шайх Азизон. – Тошкент: Шарқ, 2000. Қодиров Р. Қосим Шайх ёдгорлик мажмуаси (буклет). – Тошкент: 1997. Некрасова Е., Тураев Х. Қасым Шейх Азизон Карминаги. Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. – Москва: 2003. – №4. – С.41–44. Иноятов С., Ҳайитова О. Кармана – тарих кўзгусида. – Тошкент: Шарқ, 2006. Ҳотамов А., Бекниёзов Н. Кармана – қадимий диёр. – Тошкент: Ўзбекистон, 2007. Ҳайитова О. Кармана шаҳрининг Бухоро хонлиги ижтимоий-сиёсий ва маънавий ҳаётида тутган ўрни. Дисс... тарих фан. ном. -Тошкент: 2004. Олтинов М., Абдумўминов О. Кармана-карманаликлар: тарих ва ҳозирги замон. -Тошкент: Университет, 2005. Қандаҳаров А. Бухоро хонлигида Кармананинг тутган ўрни (XVI аср). -Тошкент: Фан ва технология, 2016. Ҳайитова О., Қурбонов Х. Кармана тарихи. -Тошкент: Машхур-Пресс, 2018.

⁴³ Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. -Б.85.

Худиманкан Карминияга қарашли шаҳар бўлиб, унинг таркибига киради. Карминия билан Харғонкат ва Мадйомижкат чегарадош. Уларда аҳолининг сони бир-бирига яқин ва бир хил. Карминиянинг бир қанча кишлоқлари ҳам бор”⁴⁴. Марказий Осиёга саёхат қилган Абдул Исҳоқ Истаҳрий ва тарихчи Абдулкарим Самъоний (туғилган йили-1113) ҳам бу ерни “Карминия” вилояти деб ёзади⁴⁵. Шунингдек, X асрда ёзилган “Худуд ул-олам” асарида эса у Сўғдада жойлашган шаҳарлардан бири сифатида тилга олинади. Маълумки Миёнқол вилояти⁴⁶ Зарафшон дарёсини Оқдарё ва Қорадарёга айрилган ўзига хос катта орол сифатида теварагидаги ҳудудларни ўз ичига олади.

Кармана вилояти эса тахминан Дабусия қалъасидан то Гиждувон музофотининг дарё устидаги Эшонкўприк, яъни Қизилтепа билан Гиждувон туманларини ажратиб турувчи чегарасигача бўлган суғорма ерлар ва унинг теварагидаги тоғлар ва адирлар билан чегараланган⁴⁷. Ҳозирги Пахтачи, Хатирчи, Навбахор, Қизилтепа, Конимех туманларини тўлиқ Нуробод тумани, Қарноб даштини қисман ўзида жамлаган маъмурий birlik бўлган. Бу ҳудудда Кармана, Остона, Парда, Девонхона, Бичанчи, Қарнаб, Маликчўл ва Ўртачўл даштлари бодиялари⁴⁸ жойлашган. Қадимги карвон йўлининг мазкур қисми “Шоҳроҳ”, яъни “Подшоҳ йўли” деб аталган, Самарқанд билан Бухорони боғлаб турувчи энг қизғин савдо йўли сифатида салмоқли аҳамиятга эга. Ана

⁴⁴ Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-ард كتاب صورة الارذ (Ернинг сурати китоби). Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолиддин.-Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2011.-Б.49.

⁴⁵ Қаранг: Абулкарим ас-Самъоний. Насабнома (Ал-Ансоб). –Бухоро: 2003.-Б.94.

⁴⁶ Миёнқол, Миёнқол, Миёнқолот — Ўзбекистондаги Оқдарё ва Қорадарё оралиғидаги жой. Қад. да Самарқанд Суғди, Ним Суғд (ярим Суғд), Суғди Хурд (Кичик Суғд) номлари билан машҳур бўлган. Хонликлар даврида Бухоро билан Самарқанд ўртасида узунлиги 12 фарсанг келадиган девор олинган. Миёнқол деҳқончилик учун қулай бўлиб, Хатирчи, Пайшанба, Қалъаи Дабус ва бошқа шаҳар, кишлоқларни ўз ичига олган. Кейинчалик Зарафшон водийсининг Самарқанд билан Хатирчи оралиғидаги ерлар Миёнқол деб аталган. Яна бир адабиёт, яъни тарихнавис адиб Миркарим Осимнинг “Синган сетор” қиссасида: “...Тупроғи кулранг бўлса ҳам замини серунум экан- деди теварак-атрофга, узоқдаги тоғларга назар ташлаб келадиган Машраб.- Билурмисан бўл серҳосил водийнинг номини. Э. Пиримаст ..., ...-Сен билмасанг мен айтай: Миёнқол! Қовуннинг ширини, узуннинг сараси шул водийда етиладур. Қорадарё билан Оқдарё оралиғидаги бу водийнинг тупроғи узоқдаги тоғлар ва чўллардан учиб келган гардлардан ҳосил бўлган”. Биз бу сўзларга қўшимча қилиб, ана шу иккала дарёдан сув ичадиган теварак-атрофни ҳам Миёнқол деган бўлардик. Негаки, тарихий ҳужжатларда бундай жойлар Миёнқол деб кўп марта қайд этилган.” Ана шу оралиқ ниҳоятда обод, серсув экинзор бўлиб, бу ерда Хатирчи, Пайшанба, Қалъаи Дабусия каби кўпгина кишлоқ ҳамда шаҳарлар бўлган...” (“Хатирчи тарихи ва жой номлари маъносини биласизми?”) Тарихчи Раҳмон Холмуродовнинг “Хатирчи тумани” китоби маълумотларидан олинди.

⁴⁷ Қандаҳаров А.Бухоро хонлигида Кармананинг тутган ўрни. (XVI аср).-Тошкент: Фан ва технологиялар, 2016.-Б.26-27.

⁴⁸ Бодия – арабча маъноси “кўза”, “кумғон”, демакдир. В.В.Бартольд ҳам ўз тадқиқотларида бу атамани кўзача деб изоҳлайди. Лекин бодия сўзининг “чўл”, “биёбон” маънолари ҳам мавжуд.” (Бартольд В.В.Сочинения.Том-І Туркестан в эпоху монгольского нашествия. -Москва: Наука, 1963.-С.149). Тарихий манбаларда, жумладан, “Бобурнома”да бодия сўзи анча шу маънода қўлланилади.Эрондаги чўллардан бири ҳам Саррободия деган ном билан юритилади. Демак Бодия хурдак – “кичик чўл”, “кичкина дашт” деган маъноларни билдирган. (Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. –Б.84).

шу йўл ёқасида Арбинжон (Хатирчи кўрғончаси яқинида), Дабусия (Қалъайи Дабус), Искарон, Кандукин, Нур, Тавоис (Бухоро вилояти ва Навоий вилояти чегарасида), Зарафшон дарёсининг сўл қирғоғида Кармана (Кармина) жойлашган эди. Шунингдек, қадимда дарёнинг табиий ирмоғи бўлган, кейинчалик “Руди Кармина”-“Кармина анҳори” деб ном олган катта ариқ ҳам оқиб ўтар, суви эса ям-яшил боғларга бурканган шаҳарга тарқалар эди⁴⁹. Наршахий карманалик шоир ва адиблар фаолиятига эътибор қаратиб, уни Бухоронинг таркибий қисми сифатида Нурота, Зандана, Пойканд, Тавоис каби маъмурий бирликлар қаторига киритади ва шундай таърифлайди: “Кармина Бухоро қишлоқлари жумласидан бўлиб, унинг суви Бухоро сувидан келади, хирожи Бухоро хирожига қўшилади. Унинг ўзига тегишли алоҳида бир қишлоқ ҳам бор, унда масжиди жоме барпо этилган. Карманада адиб ва шоирлар кўп бўлган. Қадим вақтларда Карманани “Бодяйн хурдак” (Кўзача) деб атаган. Бухородан то Карминагача ўн тўрт фарсангдир”⁵⁰. Наршахий фикрининг давоми сифатида темурийлар даври тарихчиси Шарафуддин Али Яздий “Зафарнома” асарида ҳам “Кармана бешигида авлиёлар ўсган шаҳардир. Бу жой Расулulloҳнинг авлодлари – саййидлар қўним топган, муқим яшаган шаҳар”,- деб таърифлаб ўтади⁵¹.

Академик А.Муҳаммаджонов “Кармана” атамасига қуйидагича таъриф беради: “Кармана” - аслида суғдча сўз бўлиб, “Ҳар-ман-а” шаклида бўлган.” Ҳар – катта, манзил” деган маънони англатади⁵². Ёки шу анжуманда тарих фанлари доктори, профессор М.Исҳоқовнинг маърузаларида Кармана милоддан аввалги биринчи минг йилликда пайдо бўлган, дейилади. Кармана аввал “Ҳар-миёна” шаклида бўлган. “Ҳар” – катта, улуғ , “миёна” – ўртаси - деган суғдча сўзлардан олинган бўлиб, “Катта, улуғ йўлнинг ўртаси” деган маънони билдиришини таъкидлайди. Айрим ёзма манбаларда эса Хариманкат (катта манзилли шаҳар) шаклида тилга олинади.

Кармана аҳолиси асосан чорвачилик, хусусан қўйчилик ва деҳқончилик билан шуғулланган ва бу соҳалар нисбатан анча ривожланганлиги айрим

⁴⁹Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч.Том I. -Москва. 1963. –С.148. Муҳаммад Наршахий. Бухоро тарихи. 2011.-Б.263.

⁵⁰Наршахий. Бухоро тарихи. Мерос туркумида. Форс тилидан А.Расулов таржимаси. -Тошкент: Камалак, 1991. –Б.95.

⁵¹ Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. -Тошкент: Шарқ, 1997.-Б.79.

⁵² Муҳаммаджонов А. “Кармина” ёки “Кармана” томонининг этимологияси ҳақида. Ўзбекистон тарихи. 1999.2-сон.

тарихчи ва ўлкашуносларимиз тадқиқотларида айтиб ўтилади⁵³. Навоий вилоятининг тарихи қадимийлигини Карманада бугунги кунда ер сатҳидан йўқ бўлиб кетиш арафасида турган, 20 га яқин археологик қадимги тепаликлар ҳам тасдиқлайди. Буркуттепа, Кармананинг энг қадимий жойларидан бири бўлиб, ҳозирги Кармана шаҳрининг шарқида, Бухоро-Самарқанд йўлининг ўнг томонида жойлашган. Яъни 1999-2002-йилларда Кармана шаҳрини ёшини аниқлаш бўйича археологик қазилма ишлари олиб борилиши куйидаги тепаликларни аниқлашда ҳам муҳим қадамлардан бири бўлди. Ҳазора МФЙга қарашли қишлоғидан Динчактепа (баъзи манбаларда Кунжактепа), Деггарон масжидидан 3 км.шарқда Гурвонтепа, Уйрот МФЙга қарашли қишлоғидан Туркмантепа, Янги ариқ МФЙга қарашли қишлоғидан Хўжаҳаволатепа, Дўрмон МФЙга қарашли Қозоқовул қишлоғидаги Ялпоқтепа, Худойкултепа, Тешиктепа, Қоровултепа, Кўхнақўрғон МФЙга қарашли Боғиобод қишлоғидаги Йўталмозортепа, Жалойир МФЙга қарашли Жалойиртепа, Аллонттепа, Севолтепа, Шибзонттепа, Нарвонтепа, Ясситепа каби тепаликлар шулар жумласидандир. Бугунги Навоий вилояти ҳудуди, Марказий Осиёнинг энг қадимги шаҳарларидан Бухоро ва Самарқанд ўртасида алоҳида стратегик аҳамиятга эга ҳудуд ҳисобланиб, бу ердан Ғарб билан Шарқни боғловчи қадимий карвон йўлининг асосий чорраҳасида жойлашганлигини ушбу ҳудуддаги қадимий иншоотлар, бозор ва карвонсаройларнинг мавжудлиги ҳам тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиёт ва манбаалар:

1. Бартольд В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч.Том I. - Москва. 1963. –С.148. Муҳаммад Наршахий. Бухоро тарихи. 2011.-Б.263.
2. Наршахий. Бухоро тарихи. Мерос туркумида. Форс тилидан А.Расулов таржимаси. -Тошкент: Камалак, 1991. –Б.95.
3. Шарафуддин Али Яздий. Зафарнома. -Тошкент: Шарқ, 1997.-Б.79.
4. Ибн Ҳавқал. Китоб сурат ал-ард *كتاب صورة الاردم* (Ернинг сурати китоби). Араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолитдин.-Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2011.-Б.49.
5. Муҳаммаджонов А. “Кармина” ёки “Кармана” томонининг этимологияси ҳақида. Ўзбекистон тарихи. 1999.2-сон.
6. Иноятлов С., Тўраев Ҳ., Қосим Шайх Азизон. – Тошкент: Шарқ, 2000.

⁵³Хотамов А., Бекниёзов Н. Кармана – қадимий диёр. –Тошкент: Ўзбекистон, 2007.-Б.12-13. Раҳмонов А. Авлодлар манзили. – Кармана, 1996. –Б.7.

7. Иноятов С., Ҳайитова О. Кармана – тарих кўзгусида. – Тошкент: Шарк, 2006.
8. Халилов Ш. Карманаю пирга бой.-Тошкент: Янги китоб, 2018. Б.18-19.
9. Ҳотамов А., Бекниёзов Н. Кармана – қадимий диёр. –Тошкент: Ўзбекистон, 2007.-Б.12-13. Раҳмонов А. Авлодлар манзили. – Кармана, 1996. – Б.7.
10. Қандаҳаров А.Бухоро хонлигида Кармананинг тутган ўрни. (XVI аср).- Тошкент: Фан ва технологиялар, 2016.-Б.26-27.